

УДК 338.242
DOI

**ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ И БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ, ФОРСАЙТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

БАЛАШОВА Р.И.,
д-р экон. наук, доцент,
главный научный сотрудник;
ПАРХОМЕНКО О.В., аспирант;
БЕЛОЗЕРОВА А.Г., аспирант;
ТАРАНЕЦ А.В., аспирант;
ГРЕБЕНКОВА Е.А., аспирант
ГУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость формирования инклюзивной экономики на основе развития и взаимодействия денежно-кредитных, бюджетно-налоговых институтов и отраслей промышленности; предложена модель зависимости экономического потенциала от эффективности влияния различных факторов; сделан вывод о повышении эффективности финансовой составляющей экономики на основе форсайт-прогнозирования.

Ключевые слова: денежно-кредитные институты, бюджетно-налоговые институты, инклюзивная экономика, инновации, экономический потенциал, форсайт, эффективность.

**MONETARY AND FISCAL INSTITUTIONS OF INCLUSIVE ECONOMY:
INNOVATION, ECONOMIC POTENTIAL, FORESIGHT, EFFICIENCY**

BALASHOVA R.I.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Chief Researcher;
PARKHOMENKO O.V., Postgraduate;
BELOZEROVA A.G., Postgraduate;
TARANETS A.V., Postgraduate;
GREBENKOVA E.A., Postgraduate
SI «Institute of Economic Research»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the need for the formation of an inclusive economy based on the development and interaction of monetary and fiscal institutions and industries; suggests a model of the dependence of economic potential on the effectiveness of the influence of various factors; concludes on improving the efficiency of the financial component of the economy based on foresight forecasting.

Keywords: monetary institutions, fiscal institutions, inclusive economy, innovation, economic potential, foresight, efficiency.

Актуальность и постановка проблемы. Внедрение технологических, управленческих и других инноваций за последние десятилетия приобрело статус традиционного направления развития как на государственном, так и на микроуровне. Современный этап стимулирует инновационно-принципиальные технологические и организационно-управленческие диверсификации на фоне задач развития инклюзивной экономики, при которой любой представитель социума должен иметь равный доступ к ключевым ценностям общества для поддержания своей жизнедеятельности. Поэтому

задачей любого социально ориентированного государства является нахождение оптимального соотношения интересов, задач и результатов между обществом, государством и предпринимательством [1].

Необходимость в переосмыслении и оживлении экономики, её реформировании к повышению инклюзивности и подготовка к четвёртой промышленной революции требуют укрепления потенциала таких институтов, как центральные банки, министерства финансов, налоговые администрации, статистические агентства и органы надзора за финансовым сектором, что ведёт к большей эффективности мер политики и повышению стабильности экономики с охватом широких слоев населения [2]. Развитие и укрепление этих институтов основано на повышении их инновационной активности, росте экономического потенциала субъектов, форсайт-методиках долгосрочного прогнозирования, повышении социальной и экономической эффективности на всех уровнях.

На основе анализа состояния инклюзивности экономики в России становятся прогнозируемыми ряд положений по предоставлению технической помощи и программ подготовки кадров, ориентированных на вопросы, имеющие принципиально важное значение для экономической стабильности и потенциального развития [3].

В настоящее время диагностирование предыдущих и построение новых ключевых понятий, полноценная нормативная правовая база и механизмы денежно-кредитного, налогового и бюджетного регулирования в Донецкой Народной Республике пребывают в стадии формирования, адаптации и доработки. Следовательно, необходимость развития инклюзивной экономики и возможностей реализации связанных с ней позитивных результатов является актуальной проблемой, требующей решения.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные теоретические и методические стороны рассматриваемых проблем нашли отражение в трудах учёных, среди которых О.В. Скудалова [3], М. Ершов [4], М.Ю. Малкина [5], М.В. Романовский [6], А.В. Непогодина [7], Р.И. Балашова [8] и др. Однако эти проблемы сохраняют свою значимость, требуют продолжения исследований и разработки соответствующих методических подходов и рекомендаций.

Цель работы заключается в исследовании, анализе и обосновании задач денежно-кредитных и бюджетно-налоговых институтов инклюзивной экономики по реализации инновационной политики на основе форсайта и цифровизации для повышения её экономического потенциала и эффективности.

Изложение основного материала. Опыт многих компаний показывает, что модернизация хозяйственной деятельности на основе форсайт-инновационной политики усиливает структурные составляющие экономического потенциала и влияние предприятия в конкурентной среде. Существенный вклад в развитие инклюзивной экономики может внести государственный сектор на основе преференций или госзаказа для наиболее перспективных отраслей, использующих инновационные и цифровые технологии.

В мировой экономике сохраняются многие проблемы, к ним добавляются и принципиально новые: низкие темпы роста экономики, одновременно и рост государственного денежного долга, сложности на фондовых рынках, развитие социотехнических систем. Автор М.В. Ершов [4] отмечает, что при этом «есть неостребованность финансовых ресурсов в реальной экономике на фоне не положительных процентных ставок по значительной части инструментов, возникают проблемы у крупнейших учреждений коммерческих банков международного уровня, государство оказывает всё более масштабную поддержку и содействие партнерам экономики и стремится поддерживать доминирующие векторы различных рынков».

Эффективное развитие экономики определяется состоянием денежно-кредитного обращения, стабильным функционированием денежной системы: денежный оборот существенно влияет на состояние других систем общественной жизни, между субъектами

хозяйствования возникает разветвлённая сеть сложных отношений, основой которых являются расчёты, платежи, выполнение взаимных требований и обязательств. Учёный и исследователь М.Ю. Малкина подчеркивает, что с институциональной точки зрения денежно-кредитное регулирование представляет собой упорядоченный набор формальных правил, нацеленных на достижение выявленных общественных предпочтений. Некоторые из этих правил выступают как внешние по отношению к системе инструменты настройки, другие – как её встроенные механизмы. От особенностей их функционирования и развития зависит степень воздействия денежно-кредитного регулирования на значимые макроэкономические параметры» [5].

Сущность экономических процессов, их инклюзивных характеристик зависит не только от состояния денежно-кредитной и финансовой систем. Внедрение современных технологий и повышение производительности экономики, её инновационность и инклюзивность обеспечиваются взаимодействием инвестиционной, денежно-кредитной политики государства и содействия инвестиционных компаний и банков, и являются результатом пересмотра и развития взаимодействия банковской сферы, отраслей промышленности, денежно-кредитной системы в кратко- и долгосрочной перспективах.

Финансовая обеспеченность современной экономики денежно-кредитными ресурсами, финансовыми инструментами и институтами создаёт необходимые условия для её модернизации и устойчивого роста традиционных отраслей, малого и среднего предпринимательства. Необходимость новых специальных технологий налогового администрирования на основе использования современных информационных технологий является одной из главных задач трансформации налоговой системы в цифровой субстанции. Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование позволит обеспечить прозрачность налогообложения и обязательность уплаты налогов субъектами деятельности.

Проведенный российскими исследователями М.В. Романовским и Д.Д. Шкутой [6] анализ деятельности созданных финансовых институтов национальной инновационной системы России показал их недостаточную эффективность и актуальность её повышения. Авторы подчеркивают, что сформированные в России государственные финансовые институты развития нацелены в основном на финансирование наименее рискованных стадий развития бизнеса – *earlystage/earlygrowth* (ранний рост) и *expansion* (расширение), а не на ранние стадии – *seed* (посевная) и *startup* (стартап). Их вывод о том, что для многих инновационных компаний доступ к средствам финансовых институтов развития затруднён, в связи с чем эффективное управление инновационными процессами не обеспечивается, является объективным.

Автор А.Ф. Непогодина [7] отмечает целесообразность использования технологии форсайта, так как его методы определяют значительные перспективы развития и позволяют строить модель финансирования инновационной политики, основываясь на её многофункциональности, что даёт возможность получить формат будущего институтов финансирования в долгосрочной перспективе.

Основные положения программной политики руководства ДНР указывают на обоснованность формирования финансовых институтов инновационной экономики Донецкой Народной Республики в условиях цифровизации как фактора инновационного развития различных отраслей промышленности и сферы услуг. При осуществлении инновационных проектов в условиях цифровизации значительные потери формируются в связи с финансовыми, кибер- и другими рисками вследствие отсутствия достаточной практики управления ими. Поэтому важнейшее значение имеет внедрение криптомоделей и программ в целях исключения возможности и минимизации негативных последствий рискованных ситуаций [8].

Одним из признанных финансовых направлений, которое применяет цифровые технологии в деятельности финансовых институтов, объединяет компании, использующие

инновационные разработки для предоставления современных финансовых услуг, являются fintech-инновации. Совершенствование финансовой и инновационной политики объединяет усилия различных структур управления, предпринимательского сектора экономики, финансово-кредитной сферы; их взаимодействие происходит в интересах реализации комплекса методов и инструментов, выработки механизмов реализации научно-методических подходов на основе формирования необходимых условий для развития экономики в условиях цифровизации [9].

Реализация инклюзивных целей в развитии экономики ДНР тесно связана с состоянием экономического потенциала предприятий. Наиболее распространёнными и традиционными методами его оценки на микроуровне являются экспертный и балльный методы, SWOT-анализ, методы оценки рыночной стоимости предприятия, методика комплексной рейтинговой оценки экономического потенциала, методика оценки финансовой деятельности предприятия, факторный анализ, статистические методы, экономико-математическое моделирование. В большинстве традиционных методов оценки экономического потенциала предприятия она проводится с использованием фактических значений показателей, характеризующих результаты работы хозяйственной системы, а также привлечением экспертов (табл. 1).

Менее применяемыми являются более сложные методы оценки, которые включают имитационное, оптимизационное и нейросетевое моделирование: данные методы позволяют получать более точную и достоверную оценку потенциала, а также возможность форсайт-прогнозирования. Это объясняется необходимостью получения доступа к информационной базе предприятия, что не всегда возможно, наличия специалистов, владеющих специальными методами (табл. 1).

Таблица 1

Методы оценки и развития экономического потенциала предприятий

Методы оценки		Управление	
Традиционные	Сложные (моделирование)	Форсайт-модели	Стратегии
<ul style="list-style-type: none"> – экспертный и балльный методы, SWOT-анализ; – оценка рыночной стоимости предприятия; – методика комплексной рейтинговой оценки экономического потенциала и финансовой деятельности; – факторный анализ; – статистические методы и экономико-математическое моделирование 	<ul style="list-style-type: none"> – имитационное; – оптимизационное; – нейросетевое 	<ul style="list-style-type: none"> – матрица возможностей; – матрица «рынок-продукт» А. Стейнера; – модель конкурентоспособных стратегий М. Портера; – модель выбора конкурентных стратегий Ф. Котлера; – модель стратегического выбора на основе цикла развития предприятия 	<ul style="list-style-type: none"> – пассивное или активное функционирование; – развитие

В теории и практике форсайтинга [10] разработаны и применяются различные модели стратегического выбора, способствующие развитию бизнеса и его адаптации на микроуровне к изменениям денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования. Часто используемыми и наиболее рекомендуемыми следует считать «матрицу возможностей», разработанную И. Ансоффом [11], матрицу-модель «рынок-продукт» А. Стейнера [12], «модель конкурентоспособных стратегий», предложенную М. Портером [12], «модель выбора конкурентных стратегий» Ф. Котлера [12], «модель: стратегический выбор», созданную на основе теории циклического развития предприятия. Однако все предлагаемые стратегии направлены на развитие экономического потенциала непосредственно в рыночных условиях. Учитывая сложности со сбытом некоторых видов продукции в Республике, использование этих стратегий в настоящее время содержит рекомендательный характер.

Наиболее используемыми стратегиями управления предприятиями являются стратегии пассивного или активного функционирования и стратегии развития (табл. 1).

Научно-методическая сущность экономической категории «форсайт развития финансовых институтов инновационной экономики в условиях цифровизации» характеризуется такими особенностями, как системность, динамичность, учитывает отраслевую специфику финансирования, наличием у субъектов экономических, технических, организационных преимуществ, с помощью которых они могут использовать финансовые ресурсы для производства и реализации продукции [13].

Поэтому на основе рассмотренных подходов целесообразно подчеркнуть, что инклюзивная экономика формируется на основе инновационной политики и представляет собой многоуровневый, сложный организационный процесс, обеспеченный необходимым финансированием, которое характеризуется как последовательность действий по формированию собственных, мобилизации, получению и распределению заемных или привлечённых денежных средств, направленных на покрытие потребности в капитале на всех уровнях [14]. Теоретическое и методическое обоснование финансового обеспечения в ходе форсайт-стратегического прогнозирования имеет прикладной характер, особенно в части исследования структуры источников, оптимальных условий формирования ресурсов и признаков их долгосрочности использования.

В связи с этим представляется необходимым сформулировать следующие финансово-экономические и организационные факторы, оказывающие влияние на достижение социально ориентированных целей в экономике [15]:

инновационное развитие предприятий на микроуровне, способствующее достижению эффективности инновационных преобразований на основе принципов отраслевого и оперативного управления, обеспечивающее устойчивый экономический рост и необходимый уровень экономической стабильности;

преодоление разбалансированности финансовой системы, что предполагает переход от спекулятивной модели к стабильной модификации, её характеристика отличается балансом внутреннего и внешнего денежного спроса, ориентирована на долговременные инвестиции, модернизацию экономики и финансирование инноваций;

эффективное развитие экономики, определяемое состоянием денежно-кредитного обращения, стабильным функционированием денежной системы, при этом денежный оборот существенно влияет на состояние других систем общественной жизни, между субъектами хозяйствования возникает разветвлённая сеть коммуникаций, основой которых являются финансовые технологии, выполнение взаимных требований и обязательств;

стратегия развития бюджетно-налоговых институтов, как комплекс прогнозируемых мер, направленных на реализацию инновационных, финансовых, цифровых технологий на основе совершенствования институциональных форм, их устойчивого состояния с использованием инновационного моделирования процессов, происходящих в этой системе, новых механизмов цифрового управления.

Механизм формирования институтов финансирования и управления инновациями в условиях развития инклюзивных свойств и признаков в экономике базируется на таких направлениях, как форсайт-финансирование и управление инновациями, модернизация и совершенствование научно-технической и производственно-технологической базы, обновление номенклатуры продукции, инвестирование. Процесс финансового прогнозирования, как система бизнес-оценки и распределения источников средств, обеспечивает управление инновациями, формирует экономический потенциал и необходимые способы его реализации [16] (табл. 2).

Таблица 2

Финансирование и финансовое прогнозирование инноваций

Механизм формирования институтов финансирования	Процесс финансового прогнозирования
форсайт-финансирование; обновление номенклатуры продукции, инвестирование	система бизнес-оценки и распределения источников средств
модернизация и совершенствование научно-технической и производственно-технологической базы	управление инновациями; формирование экономического потенциала; способы его реализации

Основываясь на том, что экономический потенциал ($\mathcal{E}_k\Pi$) современных хозяйственных структур включает в себе значительное количество элементов различного уровня и связей между ними, подход к его оценке должен носить интегрально-факторный характер. В процессе оценки эффективности инновационной экономики в производственной и управленческой деятельности предприятий в условиях внедрения цифровых программ необходимо исходить из специфических особенностей каждой инновации, как аналитической функции (f), формирующихся под влиянием факторов (F_i), количество которых от (1) до (n). Они включают степень цифровизации подразделений предприятий, объективность бюджетно-налоговых и денежно-кредитных трансформаций, срочность окупаемости вложений и другие (n) факторы:

$$\mathcal{E}_k\Pi \rightarrow f[\sum_{i=1}^n F_i], \quad (1)$$

Руководствуясь сущностью данной модели, экономический потенциал инклюзивной экономики можно представить как объект, обладающий соответствующими характеристиками, воздействие на которые денежно-кредитных и бюджетно-налоговых институтов в процессе управления накоплением, развитием и его трансформацией обеспечит сбалансированное состояние ресурсов, экономики и инклюзивной стабильности Республики.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. С учётом экономических особенностей Донецкой Народной Республики, состояния её финансового сектора, формирующихся связей с глобальными финансами, задачи бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики состоят в повышении финансовой составляющей экономики, обеспечении сбалансированности и эффективности на основе форсайт-прогнозирования с целью формирования и развития инклюзивной экономики.

Стратегия развития бюджетно-налоговых и денежно-кредитных институтов для экономики Республики представляет собой комплекс параметрических подходов, направленных на реализацию инновационных, финансовых, цифровых технологий на основе совершенствования институциональных форм, их устойчивого состояния с использованием инновационного моделирования процессов и новых механизмов цифрового управления.

Формирование бюджетно-финансовых институтов ДНР, совершенствование функционирования её денежно-кредитной системы должны быть урегулированы траекторией их развития на доминирующей социально-экономической основе созданием институциональных механизмов, обеспечивающих эффективность управления экономическим потенциалом в соответствии с современными задачами.

Список использованных источников

1. Новости экономики. Всемирный экономический форум в Давосе 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.econominews.ru/mirovaja-jekonomika/535-vsemirnyjj-jekonomicheskijj-forum-v-davose-2018.html>

2. Год, не похожий ни на какой другой. Годовой отчет МВФ 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020-pdf>

3. Скудалова О.В. Перспективы развития инклюзивной экономики в России / О.В. Скудалова // Фундаментальные научные исследования как фактор обеспечения конкурентоспособности общества и государства: материалы междунар. науч.-практ. конф.; 10 апреля 2020 г. – Белгород: Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://apni.ru/article/549-perspektivi-razvitiya-inklyuzivnoj-ekonomiki>

4. Ершов М. Механизмы роста российской экономики в условиях обострения финансовых проблем в мире / М. Ершов // Вопросы экономики. – 2016. – № 12. – С. 5-25.

5. Малкина М.Ю. Институты денежно-кредитного регулирования: противоречия функционирования и развития / М.Ю. Малкина.– М., 2010. – № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=174>

6. Романовский М.В. Направления развития финансовых институтов национальной инновационной системы России в современных условиях / М.В. Романовский, Д.Д. Шкута // Финансы и банки. – 2015. – №1. – С. 120-125.

7. Непогодина А.В. Форсайт как методология предвидения / А.В. Непогодина // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 290-291 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/292/66196>

8. Формирование институтов инновационной экономики в условиях новой индустриализации / Р.И. Балашова и др. // Экономика. – 2019. – №1. – С. 5-22.

9. Балашова Р.И. Современные исследования в области управления, бизнеса и финансов / Р.И. Балашова // Балашова Р.И. Инновационная экономика в условиях цифровизации: научно-методические подходы к развитию бюджетно-налоговых институтов: монография / Р.И. Балашова, О.В. Пархоменко, А.Г. Белозерова и др. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2020. – С. 8-21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scipro.ru/conf/monographfinance4.pdf>

10. Корнилова И.Л. Особенности методологии Форсайт / И.Л. Корнилова, О.А. Дудырева // Вестник Российской академии естественных наук. – 2015. – № 19 (4). – С. 13-14.

11. Матрица И. Ансоффа. Стратегия и управление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://strategplann.ru/strategicheskie-matritsy/matritsa-ansoffa.html>

12. Логинов Г.О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г.О. Логинов, Е.В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом, 2004. – №2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html>

13. Балашова Р.И. Экономика Донбасса: инновационные институты и цифровизация / Р.И. Балашова // Инновационные перспективы Донбасса: материалы 5-й междунар. науч.-практ. конф.; Донецк, 21-23 мая 2019 г. – ГОУВПО «ДонНТУ».– С. 135-139.

14. Форсайт как метод управления изменениями // HR-Портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hr-portal.ru/>

15. Инновационное развитие: микро-, мезо- и макроуровень: монография / И.Н. Белогруд, О.В. Игнатова, Н.А. Краснова и др. – Орел, 2014. – 111 с.

16. Финансовое обеспечение неоиндустриального развития промышленности / А.В. Половян, Н.В. Шемякина, Р.И. Балашова и др. // Институты развития инновационной экономики в условиях новой индустриализации: монография. – Донецк: ГУ ИЭИ, 2019. – С. 112-119.